

Para sempre moderno

Elane Ribeiro Peixoto

Arquiteta e urbanista, doutora pela Universidade de São Paulo, professora adjunta na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília

SHIN CA 11 Lote 06 Casa 02, Lago Norte, Brasília – DF, CEP 71503-511

Fone (61)9946-50-05

Email: elanerib@hotmail.com

Para sempre moderno

A voz suave do professor Coutinho, pioneiro na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Brasília, não consegue ocultar o tom heroico, como o de um poema épico, com que narra a construção dos edifícios do Instituto de Artes (ICA) do câmpus da Universidade de Brasília. Trata-se de um documentário de dezenove minutos, editado em 1970 e filmado em 1962 por Heinz Forthmann, o fotógrafo e cineasta que acompanhou Darcy Ribeiro em expedições pelo Brasil. As imagens de cor mate são lindas e no ritmo cadenciado da fala do professor Coutinho elas deslindam as circunstâncias, expressando o entusiasmo e a inventividade dos construtores de Brasília. Havia urgência em tudo. A pré-fabricação era a opção mais adequada, porque imprimia a velocidade necessária à demanda de uma cidade que urgia concluir.

O arquiteto João da Gama Filgueiras Lima engajou-se nessa tarefa e, como um *bricoleur*, criava soluções, adaptava a maquinaria que, associada a ferramentas tão arcaicas quanto as enxadas, permitiu erguer os edifícios do ICA em tempo prodigioso. Lelé, o apelido de J. F. Lima, granjeado nas peladas de futebol, iniciava sua atuação profissional em Brasília. Sua participação na construção da Universidade da Capital Federal não se limitou à execução do projeto de Niemeyer para o ICA e ICC, estendendo-se ao câmpus, na elaboração e execução dos projetos para a residência dos professores, os primeiros edifícios da Colina, e os galpões para os serviços gerais, ainda hoje em funcionamento. Concebidos para a execução pré-fabricada, os elementos desses edifícios eram construídos no chão e depois montados com o uso de equipamentos. As peças eram pesadas, e o sistema fechado utilizava, principalmente, o concreto armado. Essas realizações representaram na longa carreira de Lelé um momento inicial de experimentação, que compreende o Hospital Distrital de Taguatinga, a sede da revendedora de veículos Disbrave e os belos edifícios da Camargo Corrêa construídos no setor Comercial Sul. O apogeu desses experimentos deu-se com a construção do Centro Administrativo de Salvador, sobretudo com os edifícios para as secretarias.

Sempre pelejando em adequar meios construtivos às circunstâncias locais, Lelé redirecionou suas pesquisas, quando com F. Schiel explorou as potencialidades da argamassa armada, anunciando uma nova fase profissional, repercutida nos curiosos edifícios das Escolas Transitórias propostos para Abadiânia. Eram edifícios em madeira e deveriam permitir sua montagem e desmontagem, de tal forma a acompanhar o movimento dos trabalhadores rurais, segundo o ciclo de exploração e repouso do solo plantado, visando reduzir a evasão escolar. As escolinhas, cujos elementos eram leves, não requeriam equipamentos especiais para sua montagem, dependendo apenas da força de poucos braços. Uma direção estava, então, aberta, e novos caminhos convidavam a outras explorações que nos levam ao último hospital da Rede Sarah, construído no Rio de Janeiro.

O percurso deste João é longo e corajoso, de modo que considerá-lo como um todo requer mais que o espaço de um pequeno texto. Para o presente artigo, realizou-se um recorte que considera

as obras pioneiras de Lelé em Brasília, sua experimentação com a pré-fabricação compreendida entre 1960 e 1970. Objetiva-se apresentá-las e contextualizá-las reconhecendo nelas as possibilidades que anunciavam suas pesquisas futuras.

Palavras-chave: Lelé, pré-fabricação, arquitetura moderna.

Abstract

Forever modern

The silky-smooth voice of Professor Coutinho, pioneer of the University of Brasília School of Architecture, cannot mask the heroic tone, akin to that of an epic poem, with which he narrates the construction of the Institute of Arts (ICA) buildings on the University of Brasília campus in the 19-minute documentary filmed in 1962 by Heinz Forthmann, a photographer and film director who accompanied anthropologist Darcy Ribeiro on his expeditions around Brazil, and finally edited in 1970. The matte color images are spectacular, and together with the rhythmic narration by professor Coutinho, they unravel the circumstances and portray the enthusiasm and the inventiveness of those involved in the construction of Brasília. There was a sense of urgency about everything and pre-fabrication was the most suitable option because of the cracking pace of construction required by this city that was positively bursting to be completed.

Architect João da Gama Filgueiras Lima was engaged in this task and, as a *bricoleur*, he created solutions and adapted modern machinery that, when used in conjunction with tools as archaic as hoes, enabled the buildings of the ICA to be erected at incredible speed. Lelé, J. F. Lima's nickname, which he was baptized with during impromptu soccer matches on the building site, began his career in Brasília. His participation in the construction of the federal capital's university was not limited to executing Niemeyer's project for the ICA and ICC; it extended beyond the campus and included the development and execution of projects for the teaching staff's residences, the first buildings on "Colina" and the warehouses for general services, still in operation today. Conceived for pre-fabricated construction, the elements of these buildings were built on the ground and then assembled with the use of hoisting equipment. The parts were heavy and the closed system consisted mainly of reinforced concrete. These achievements represented the first of many examples of experimentation during Lelé's long career, and they included the Taguatinga District Hospital, the Disbrave automobile dealership and the wonderful Camargo Corrêa buildings, built in the ComercialSul sector. These experiments culminated in the construction of the Salvador Administrative Center, especially the buildings conceived to house the government departments.

As part of his attempts to adapt constructive methods to local circumstances, Lelé, in conjunction with F. Schiel, redirected his research towards exploring the potential of reinforced mortar, thus heralding a new professional phase, which can be seen in the curious "Transitory Schools" proposed for Abadiânia. These were buildings made of wood and they were to be constructed in

such a manner that they could be assembled and disassembled to accompany the movement of rural laborers, according to crop rotation cycles, with the aim of reducing school truancy rates among this segment of the population. These buildings consisted of light-weight elements and they did not require any special equipment for their assembly, depending only on a few able-bodied individuals. This paved the way to further exploration, culminating in the last hospital of the Sarah Kubitschek network, constructed in Rio de Janeiro.

Filguieras' trajectory is long and courageous, and to analyze it in its entirety would require more space than that available for this paper. This paper presents a cross-section that takes into account Lelé's pioneering work in Brasília, in other words his experimentation with pre-fabrication between 1960 and 1970. The objective here is to present this work in context, and to explore potential routes for future research.

Keywords: Lelé, pre-fabrication, modern architecture

Para sempre moderno

Introdução

A Universidade de Brasília foi um laboratório importante, tanto por sua concepção pedagógica quanto por seu espaço edificado. O curta-metragem *Universidade de Brasília: primeira experiência em pré-moldado* é elucidativo dessa importância. O documentário de dezenove minutos foi filmado em 1962 por Heinz Forthmann, o fotógrafo e cineasta que acompanhou Darcy Ribeiro em expedições pelo Brasil. Foi editado em 1970 e a narração do professor Coutinho, pioneiro na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Brasília, não consegue ocultar o tom heroico, como o de um poema épico, com que narra a construção dos edifícios do Instituto de Artes (ICA) do câmpus da Universidade de Brasília. As imagens de cor mate são lindas. No ritmo cadenciado da fala do professor Coutinho, elas deslindam as circunstâncias e expressam o entusiasmo e a inventividade dos construtores de Brasília. Havia urgência em tudo. Equacionar a disponibilidade de tempo e a tarefa quase impossível de construir uma cidade em três anos, distante dos centros industriais, implicava decisões de projeto que caracterizam a arquitetura de Brasília. Niemeyer (1977, p. 143) deixou depoimentos que esclarecem essas opções:

En cours d'exécution, il faut surmonter de nombreux obstacles et résoudre des difficultés qu'accentuaient l'urgence et la précarité des travaux, nous empêchant souvent d'utiliser les matériaux souhaités pour la réalisation des projets, afin de respecter les délais fixés dans le programme. Aussi fûmes-nous contraints de transiger, délaborer en quinze jours des projets requérant deux ou trois mois de travail, de simplifier ou de modifier des détails et d'éviter l'utilisation de matériaux importés qui, bien qu'adéquats, auraient provoqué des difficultés économiques et douanières ainsi bien que des problèmes de concurrence avec l'industrie brésilienne, que nous avons le devoir de protéger. Nous acceptâmes dès lors des solutions de compromis, conscients de la réalité nationale que Brasília devrait exprimer et de l'objectif principal à attendre: achever les travaux avant le 21 avril 1960.

Diante de tamanho desafio, a pré-fabricação dos edifícios era a opção mais adequada, porque imprimia a velocidade necessária à demanda de uma cidade que urgia concluir. Produzir casas, escolas e hospitais como se produziam os carros era um desejo que povoava o imaginário dos arquitetos antes e depois da Segunda Guerra Mundial. Um exemplo emblemático é Maison Dominó de Corbusier. Os arquitetos russos também investiram esforços para construir a cidade do “novo homem” que haveria de surgir com a Revolução de 1917. Porém foi a reconstrução da Europa nos anos 1950 que impulsionou a industrialização da construção, primeiramente com o uso da pré-fabricação.

Moldar elementos de uma construção em canteiro ou mesmo fora dele ainda não correspondia em termos exatos à ambição de industrializar a construção civil, porque não implicava a sua reprodução em série. Os elementos de construção, pilares, vigas, painéis para vedação entre outros, em sua grande maioria, eram produzidos para fins específicos (BRUNA, 1976). Isto é o que se entende como sistema fechado de produção pré-fabricada da arquitetura, que dá ao canteiro de obras características próprias. Os sistemas fechados não permitem intercâmbio dos elementos da construção por outros com origem diversa, porque são destinados a um edifício

particular. Estando este concluído, o sistema produtivo é desmontado. A pré-fabricação desse tipo vigorou até a década de 1970, sendo paulatinamente superada pelo sistema aberto de produção de elementos da arquitetura. Muito mais propício à dinâmica da industrialização da construção no sentido estrito do termo, a modalidade dos sistemas abertos, ao contrário da anterior, permitia que os elementos da arquitetura, mais apropriadamente designados pelo termo de componentes, fossem fabricados por diferentes indústrias e associados de forma compatível. Todavia as vantagens dos sistemas abertos só são efetivas quando há disponibilidade de componentes industrializados e uma indústria interessada em coordenar sua produção.

As experiências de pré-fabricação em sistemas fechados, fortemente desenvolvidas na Europa após a Segunda Guerra Mundial, só foram objeto de revisão e crítica nos anos de 1960 e 1970, quando a má qualidade construtiva, espacial e estética dos grandes conjuntos habitacionais chamou a atenção de críticos. Mas na época da construção de Brasília e de sua universidade, embora os termos dessa crítica já estivessem postos, ela não encontrou repercussão.

Construir Brasília era um desafio e requeria engajamento. O arquiteto João da Gama Figueiras Lima embrenhou-se nessa tarefa e investiu esforços no detalhamento dos projetos da nova capital, em especial naqueles em que a opção construtiva era a pré-fabricação. Como um *bricoleur*, criava soluções, adaptava a maquinaria que, associada a ferramentas tão arcaicas quanto as enxadas, permitiu erguer os edifícios do ICA em tempo prodigioso. Lelé, o apelido de J. F. Lima, granjeado nas peladas de futebol, iniciava sua atuação profissional em Brasília. Sua participação na construção da Universidade da Capital Federal não se limitou à execução do projeto de Niemeyer para o ICA e ICC, mas se estendeu ao câmpus, na elaboração e execução dos projetos para a residência dos professores, os primeiros edifícios da Colina, e os galpões para os serviços gerais, ainda hoje em funcionamento. Essas realizações representaram na longa carreira de Lelé um momento inicial de experimentação que compreende o Hospital Distrital de Taguatinga, a sede da revendedora de veículos Disbrave e os belos edifícios da Camargo Corrêa construídos no setor Comercial Sul. O apogeu desses experimentos deu-se com a construção do Centro Administrativo de Salvador, sobretudo com os edifícios para as secretarias de estado.

Sempre pelejando em adequar meios construtivos às circunstâncias locais, Lelé redirecionou suas pesquisas, quando com F. Schiel explorou as potencialidades da argamassa armada, anunciando uma nova fase profissional, repercutida nos curiosos edifícios das Escolas Transitórias propostos para Abadiânia. Eram edifícios em madeira e deveriam permitir sua montagem e desmontagem, de tal forma a acompanhar o movimento dos trabalhadores rurais, segundo o ciclo de exploração e repouso do solo plantado, visando reduzir a evasão escolar. As escolinhas, cujos elementos eram leves, não requeriam equipamentos especiais para sua montagem, dependendo apenas da força de poucos braços. Uma direção dada pela leveza e facilidade de montagem das peças das Escolas Transitórias estava aberta e novos caminhos convidavam a outras pesquisas com a argamassa armada, conduzindo ao último hospital da rede Sarah, construído no Rio de Janeiro.

O percurso desse João é longo e corajoso. Considerá-lo como um todo requer mais que o espaço de um pequeno texto. Para o presente artigo, realizou-se um recorte que considera as obras pioneiras de Lelé em Brasília, sua experimentação com a pré-fabricação compreendida entre 1960 e 1970. Objetiva-se apresentá-las e contextualizá-las reconhecendo nelas as possibilidades que anunciavam suas pesquisas futuras.

Os edifícios da UnB

Antes de apresentar os edifícios projetados por Lelé no período acima mencionado, é preciso recuperar a experiência importante da construção de pelo menos os edifícios da Universidade de Brasília. Escolho o Instituto de Arte (ICA) e a sede do Centro de Planejamento da UnB (Ceplan), construídos segundo o mesmo processo construtivo. O conjunto é formado por quatro blocos independentes: o Ceplan, o Instituto de Música, o Instituto de Artes e um pequeno auditório. Compreendo esses edifícios como exemplos do importante laboratório que representou a construção do câmpus da UnB. Projetados para serem pré-fabricados e construídos em prazo exíguo, Lelé participou de seu detalhamento e obra. A concepção espacial do ICA, do Ceplan e do auditório traduz com fidelidade o preceito modernista da planta livre com sua consequente flexibilidade espacial. A tipologia é a do pavilhão modulado, sendo a cobertura interrompida para formar os jardins internos, que juntamente com as esquadrias compõem o sistema de iluminação e ventilação dos ambientes. Os edifícios são compostos por uma série reduzida de elementos arquitetônicos de grande porte em concreto protendido: as peças de vedação e suporte das cargas verticais e as vigas transversais, entre as quais se encaixam, em sistema de gaveta, as chapas metálicas da cobertura. O pequeno número de peças e suas dimensões implicam, de certa forma, uma simplificação do processo de montagem, embora esse requeresse equipamentos pesados. O conjunto edificado foi concluído em apenas 45 dias. As diretrizes para a pré-fabricação da época estavam claramente definidas nesses edifícios. Esse fator certamente contribuiu para a formação dos jovens arquitetos que participaram dessa experiência de que Lelé fez parte.

O resultado do ICA/Ceplan impressiona pela proporção agradável dos edifícios com pé-direito baixo, pela ambiência dos jardins internos e dos pergolados que neles projetam sombras. Todavia, sua aparência é tosca e não poderia ser diferente, considerando as condições precárias em termos de sua produção, a mão de obra, os equipamentos, as improvisações encontradas por seus inventivos construtores.

Em 1962, Lelé projetou dois outros edifícios para servirem aos serviços gerais da UnB. Os galpões repetem partes das soluções do ICA/Ceplan, como, por exemplo, a cobertura em chapa metálica em sistema de gaveta. Entretanto, o sistema estrutural pré-fabricado em concreto armado é mais complexo e as peças se multiplicam em pilares para as cargas verticais, vigas transversais menores, viga calha central. Os pilares são distribuídos em quatro linhas: duas no perímetro dos edifícios e duas centrais com pilares duplos. Esses apoiam a calha de águas

Galpões para Serviços Gerais
UnB (1962)

Detalhe calha central

pluviais, que, recolhidas, caem livremente pelas laterais dos edifícios. Os vedos são em alvenaria até a metade do edifício, que depois é fechado por esquadrias. O espaço interior é dividido em dois pavimentos e o *mezanino* é atirantado às vigas da cobertura e pode ser completamente desmontado, caso necessário. As relações com os edifícios do ICA e do Ceplan residem na solução do sistema de cobertura, na tipologia espacial, modulação e flexibilidade e na pré-fabricação de peças grandes, mas vê-se que o número dessas aumentou. Ressalta-se ainda a composição com dois processos construtivos: o pré-fabricado para as estruturas e cobertura; e o tradicional, para a vedação. Atualmente, os galpões para os serviços gerais da UnB foram transformados em laboratórios dos cursos de engenharia mecânica e elétrica. Além dos laboratórios, há salas de aula. A reconversão dos edifícios não causa surpresa, porque o espaço de pavilhão permite variações de uso. Todavia, resta verificar a compatibilidade entre as

atividades diversas, diante, por exemplo, do silêncio requerido para as salas de aula e do ruído inevitável dos laboratórios de engenharia.

A residência para os professores da UnB, a Colina, data de 1963. Proposta para ser construída em etapas, foi projetada em conjuntos independentes de quatro edifícios, cujos apartamentos variam em área de acordo com o programa estabelecido. Para o primeiro conjunto, os apartamentos compreendem áreas de 144m², 108m² e 84m². O sistema estrutural, em concreto armado, é pré-fabricado. As caixas de escada são os únicos elementos de apoio, fundidos no local, e incorporam a função de contraventamento e rigidez da estrutura. Essas caixas possuem vigas prolongadas que recebem, entre seus intervalos, as que foram pré-moldadas em concreto protendido. O apoio entre essas vigas é do tipo *gerber*, usual nas soluções de pontes, e o vão entre elas varia entre 13 e 15m. As vigas pré-moldadas de seção "U" pesam 13toneladas e são fixadas nos pilares de extremidades por um pino de aço.

Colina (1963)

As lajes são nervuradas e protendidas. Os painéis de fachadas são pré-moldados e possuem

aberturas para o assentamento das esquadrias. As instalações hidrossanitárias correm no interior das vigas em "U" e ligam-se aos ramais verticais, localizados nas caixas de escada.

A Colina apresenta uma grande sofisticação em relação aos edifícios para os serviços gerais. As peças pré-fabricadas compreendem quase todos os componentes da edificação: os elementos estruturais, as lajes, os painéis de fachada e os de cobogós. Paralelamente, o nível de detalhes é maior e a qualidade construtiva melhor. As demandas de uma habitação requerem soluções específicas para as instalações. No caso, o arquiteto opta, quanto às hidrossanitárias, por não deixá-las aparentes. Isso talvez seja um indicativo de cuidado com a ambiência das futuras residências. Quanto ao sistema de pré-fabricação, prevalecem as vigas pré-fabricadas, para vencer vãos maiores, decisão em sintonia com a poética modernista, obstinada com feição estrutural. Para exemplificar essa postura, Lelé sempre se refere com entusiasmo à fixação das vigas nos pilares da extremidade com um pino de aço, solução correlacionada à inventividade construtiva. A residência para os professores Universidade de Brasília esboça a direção futura das pesquisas de Lelé com a pré-fabricação, no sentido do detalhamento cada vez mais preciso e nas multiplicações dos componentes. O desenho das peças e o conjunto edificado adquirem uma delicadeza que anuncia as delgadas peças dos Hospitais da Rede Sarah, além da diversificação na quantidade dos componentes, cada vez mais numerosos.

O espaço vivido da Colina merece algumas considerações. Para tanto, recorro ao depoimento de um professor e de um funcionário da UnB. O primeiro nos remete ao início da década de 1960. A. C., candidato ao vestibular, veio para Brasília e se hospedou na casa de professores, seus conhecidos, que moravam na Colina. Era um apartamento coletivo pensado para ser compartilhado por oito professores. Nas suas palavras, os quartos eram celas conventuais, cujo mobiliário restringia-se a uma cama, um armário e uma escrivaninha. No mesmo edifício, havia apartamentos de família, com dois ou três quartos. Pensar essas moradias coletivas explicita o clima dos anos iniciais da Universidade de Brasília, em que o entusiasmo e a urgência de tudo justificavam a falta de privacidade. A exiguidade do espaço reverbera as pesquisas que os arquitetos modernistas empreenderam sobre o espaço mínimo para a existência humana. Parcimônia tão necessária em tempos de carência.

O funcionário da UnB com quem conversei vive na moradia da Colina há mais de trinta anos. Os blocos residenciais pensados por Lelé para serem compartilhados por funcionários e professores alinhavam-se ao sentido de igualdade social desejado para a sociedade brasiliense e brasileira. Foi em um desses apartamentos que Dona C., vinda do Piauí para a Capital Federal aos 17 anos, criou os quatro filhos. O apartamento, com área generosa, possui sala de estar, quatro quartos, cozinha, duas despensas, dois banheiros, um de serviço e outro voltado para a área dos quartos. A distribuição espacial estabelece hierarquias. A sala de estar é muito ampla e os três quartos menores e o de casal, comparados aos atuais quartos de empreendimentos imobiliários, são um verdadeiro luxo. As instalações elétricas são aparentes e se encaixam em canaletas de plástico,

solução que atribui um aspecto improvisado ao interior do apartamento, que está quase todo segundo a concepção original, todavia em mau estado de conservação. O patrimônio constituído pelos edifícios da UnB, tão representativos da história do câmpus e da cidade, encontra-se na condição de muitos edifícios modernos. É cansativo constatar o descuido e ser mais uma a engrossar o rol de lamentações: é o que aqui deixo registrado.

Disbrave, Hospital Distrital de Taguatinga e Edifício Camargo Corrêa

A Distribuidora de Veículos Brasília – Disbrave – (1966) é, no conjunto da obra de Lima, singular. O arquiteto nela entrevistou por diversas vezes ao longo de sua carreira. Esse fato explica a convivência de soluções e técnicas distintas que podem ser nela observadas. A concepção original do projeto previa a existência de dois blocos: o primeiro de escritórios e apartamentos, com cinco andares, e o segundo, o edifício de oficina de veículos. O bloco proposto em cinco pavimentos reservava o térreo e a sobreloja para a administração da distribuidora de veículos. No primeiro pavimento, aproximadamente dois terços da área destinavam-se aos apartamentos, cujo acesso para eles era independente. O restante da área foi utilizado para a instalação de escritórios. O segundo e o terceiro pavimentos também foram utilizados para escritórios. O bloco das oficinas possui um *mezanino*, onde foram localizados os escritórios para apoio aos funcionários.

O sistema construtivo empregado associou a pré-moldagem às técnicas tradicionais de uso de concreto e alvenaria. As vigas em “Y” das oficinas, assim também como os brises do bloco de apartamentos foram pré-moldados em concreto armado e demandaram equipamentos para a montagem. O bloco de escritórios e apartamentos foi estruturado pelos pilares externos ao edifício e pela caixa de circulação vertical, localizada no centro. A laje não tem vigas, dando ao espaço versatilidade e flexibilidade de uso.

A primeira modificação na Disbrave alterou seu conjunto com a eliminação dos apartamentos, transformando o bloco de cinco pavimentos em áreas exclusivas de escritórios. O volume que continha a escada de acesso independente para as habilitações foi demolido. Um posto e uma loja de veículos foram acrescentados aos edifícios existentes e a estes se integram por meio de uma circulação coberta. Tanto o posto como a loja foram propostos sobre uma cobertura em concreto armado, estruturada por dois pilares centrais e construída tradicionalmente. Entre as últimas interferências de Lima no edifício da Disbrave encontra-se a marquise da fachada lateral esquerda, concebida e construída em argamassa armada.

A descrição da Disbrave demonstra em que medida esta foi também um laboratório para as experimentações de Lelé. As modificações feitas ao longo do tempo, concebidas para diversos sistemas construtivos, esboçam o caminho percorrido entre a pré-fabricação dos elementos pesados e a dos mais leves, com o uso do material pesquisado na Faculdade de Engenharia de São Carlos.

Hospital Distrital de Taguatinga (1969)

O Hospital Distrital de Taguatinga foi projetado em 1968 segundo as diretrizes para a construção hospitalar, elaboradas por Niemeyer, em 1967. Essas diretrizes propunham: a flexibilidade dos espaços internos, sempre que possível ligados a áreas verdes, com independência das circulações de pacientes e pessoal, facilidade de manutenção, tanto dos espaços quanto das instalações, e previsão para acréscimos futuros. O número de leitos do Hospital de Taguatinga era, na época de sua construção, de 370, distribuídos, segundo o padrão tradicional de quatro leitos, por enfermaria e quarenta leitos por posto de enfermagem, totalizando a área de 27.690m².

O partido compreende quatro blocos, implantados em níveis distintos, criados a partir do escalonamento do terreno. No primeiro nível, foi localizado o bloco de internação; no segundo, o bloco de internação; no terceiro, os serviços complementares, a emergência, o arquivo médico e o bloco cirúrgico e obstétrico; no quarto nível, o ambulatório. O primeiro, segundo e terceiro níveis foram articulados à mesma circulação vertical. No bloco de internação, os pavimentos foram escalonados para atender a duas necessidades: garantir uma reserva de área para as ampliações e proporcionar os terraços ajardinados, espaços que estarão presentes em todos os hospitais posteriormente projetados por Filgueiras Lima.

O sistema construtivo constituído por peças pré-moldadas em concreto armado apresenta a novidade dos componentes em forma de caixas de fachada que também são apoio de cargas verticais. Essa solução será reutilizada no Centro Administrativo da Bahia, nos edifícios das Secretarias do Estado (1973) e, também, nos Edifícios da Camargo Corrêa (1974), localizados no Setor Bancário Norte.

Edifícios Camargo Corrêa (1976)

Os dois edifícios da Camargo Corrêa podem ser considerados o ápice das experiências de Lelé com a pré-fabricação de sistemas fechados, a partir da utilização de grandes peças. Os princípios projetuais dessa experiência estavam delineados nas realizações da Universidade de Brasília e podem ser reconhecidos na planta livre, no rigor de modulação, na sucessiva divisão dos componentes em número cada vez maior de

peças, na busca pela excelência da qualidade construtiva. Um percurso considerável havia sido percorrido, o que coloca esses edifícios na posição privilegiada de uma linha definida por tentativas, erros e precedentes. Por isso os Edifícios da Camargo Corrêa são distintos. A maturidade das experiências anteriores lhes garantiu um estado de conservação ainda hoje surpreendente. Há neles um refinamento de desenho das peças, em especial nas caixas e nos brises, e uma relação de dimensão muito equilibrada, reforçando seu aspecto de leveza, posto em evidência pela marquise que coroa sua cobertura. Não se pode ignorar que a Camargo Corrêa é uma das maiores construtoras brasileiras. Logo, edifícios com seu nome deveriam primar pela qualidade e acabamento. Certamente ter como cliente uma universidade pública, sendo construída em uma cidade ainda nascente, requeria superar problemas infinitamente mais difíceis.

As experiências mencionadas são intercaladas com várias outras empreendidas por Lelé. Todas consideradas oportunidades de criar soluções estruturais particulares, usar sistemas construtivos às vezes tradicionais, com a exigência de trabalho artesanal, como é o caso da residência do Sr. Nivaldo Borges, construída em alvenaria. Porém, há de se ressaltar as Escolas Transitórias, pensadas para Abadiânia, quando seu amigo Vander Almada foi eleito prefeito da cidade, como um redirecionamento dado às investigações de João Filgueiras Lima.

O bem mais valioso da prefeitura, um Opala, foi vendido e transformado em capital para financiar a concepção dessas escolas. Propostas em madeira, elas eram constituídas por vários componentes muito leves e poderiam ser facilmente desmontadas e montadas novamente, o que nos lembram as proposições do grupo inglês Archigram, quando especulavam estruturas móveis e nômades. Considero essas escolas o arquétipo dos projetos para os Cieps e Ciacs dos quais Lelé participará com muito empenho, durante o primeiro governo de Leonel Brizola no Rio de Janeiro. O sistema em madeira foi repensado para ser construído em argamassa armada, cujo potencial havia sido testado em Salvador nas obras de infraestrutura em áreas sensíveis. O programa educacional proposto por Darcy Ribeiro, que previa a construção de escolas de tempo integral, ganhou uma dimensão de política federal e o sistema construtivo para os Ciacs concebido por Lelé é demonstrativo de sua obstinação pelo detalhe. Mais de trezentos componentes compunham os edifícios, todos produzidos em argamassa armada, coordenados segundo uma modulação rigorosamente estabelecida pela relação entre necessidades de espaço, possibilidades do material, leveza, transporte e montagem das peças. O módulo básico era de 0,625m, resultante do ajuste das variáveis mencionadas.

O rigor característico das escolas não impediu sua expressividade plástica e muito de seu aspecto austero foi rompido pela interferência das habilidosas mãos de Athos Bulcão. A colaboração entre arquiteto e artistas, meta modernista, prosseguiu nos discípulos de Niemeyer, e entre eles, é claro, está Lelé.

A menção aos Cieps e Ciacs extrapola o recorte temporal proposto neste artigo, mas estender-se neste período é necessário para mostrar o quanto o Laboratório Universidade de Brasília

sobreviveu nos jovens arquitetos que dele participaram ativamente. No caso de João da Gama Filgueiras Lima, o entusiasmo com a pré-fabricação e a industrialização da construção civil perdurou pelos anos de sua experiência profissional considerável.

Para sempre moderno

Uma longa carreira, permeada por tantas experiências como as realizadas por João da Gama Filgueiras Lima, parece-me uma oportunidade especial para o entendimento do período em que foi realizada. Mesmo coerentes com seu ponto de partida, essas trajetórias longas, quando flexíveis, expressam sinais que nos permitem reconhecer debates e posições sobre um saber.

Posso dizer, e não hesito em fazê-lo, que Leléperseguiu com muita tenacidade e até mesmo certa obseção três orientações para suas pesquisas na arquitetura: a industrialização da construção, implicando a concepção de sistemas construtivos e requerendo domínio do aspecto tectônico desses sistemas; a estrutura como força expressiva da arquitetura; e, por fim, o engajamento no papel social do arquiteto, expressando sua opção ética. Essas orientações situam o arquiteto no contexto da segunda geração dos modernistas brasileiros, considerando a primeira aquela vinculada à formação das escolas carioca e paulista.

As primeiras obras de Lelé na Universidade de Brasília reportam-se à experiência modernista de reconstrução da Europa do pós-Segunda Guerra Mundial e das experiências socialistas ou escandinavas com o otimismo posto na produção de edifícios em ritmo industrial: edifícios fabricados como carros, como máquinas, e a responder com a rapidez necessária às demandas de um Brasil que também se industrializava. O resultado consistia na pré-fabricação de grandes peças estruturais, como as que estão exemplificadas pelo Instituto Central de Ciências, na UnB, nos Galpões de Serviços Gerais ou ainda nos primeiros blocos da Colina. Protensão para as peças que venciam grandes vãos, redução dos apoios e ousadias dos sistemas estruturais eram parte das soluções que permeavam as experiências de pré-fabricação dos anos 1960 e 1970. A arquitetura resultante, como se haveria de esperar, não primava por detalhes, posto que a atenção voltava-se para as complicadas juntas, para as conexões entre peças. Porém a Colina, o edifício para a residência de professores, mesmo concebida sob essa lógica comum aos edifícios pré-fabricados, apresenta uma qualidade de detalhes que a singulariza no conjunto dos edifícios da UnB. Os elementos vazados, o sistema de apoio *gerber*, a fixação das vigas com pino de aço, as vedações com elementos vazados, de certa forma, tornam seu desenho mais elaborado. No meu entendimento, eles assinalam para uma das características da obra de Lelé: a obstinação pelo detalhe.

É essa mesma obstinação que mais tarde se torna evidente na concepção dos Ciacs e Cipes, em que o grande número de peças responde a todos os aspectos construtivos dos edifícios, abrangendo da estrutura à vedação e aos pisos. A concepção modular regula todas as dimensões, as peças diminuem em tamanho e a meta em vencer custosos vãos não é mais um objetivo primordial. A questão desloca-se para a equação mão de obra e construção, tornando

possível a montagem dos edifícios sem a complicação de grandes equipamentos, esforço de adaptação às circunstâncias precárias onde seriam montados. A evocação das Escolas Transitórias em madeira propostas para Abadiânia é o ponto de partida dessa orientação e, simultaneamente, parece realizar o visionário sonho dos membros do Archigram, com os edifícios móveis, deslocando-se para atender aos nomadismos de um mundo em fluxo. Todavia, a versão de Lelé ajusta-se à particularidade da evasão escolar das crianças. O cultivo rotativo de terras sazonalmente inviabilizava a frequência à escola, em virtude das distâncias percorridas a pé.

A pré-fabricação inicialmente proposta por Lelé, com o avançar de suas experiências, adquire flexibilidade, na medida em que incorpora sistemas distintos de estrutura e de vedos. São os hospitais da Rede Sarah, construídos em muitos estados brasileiros, que traduzem essa flexibilidade. As novas coberturas que substituíram as peças de argamassa armada por treliças e telhas metálicas possibilitaram variações formais que o sistema fechado pouco permitia. Ao mesmo tempo, os discursos justificativos das soluções, a partir desse momento, suscitam argumentos apoiados em heranças da arquitetura tradicional. Os hospitais Sarah – o de Salvador como pioneiro –, construídos sobre galerias que captavam os ventos dominantes para insuflá-los no interior dos edifícios, eram relacionados ao frescor das casas de porão alto. Essa ordem de argumentos parece alinhar-se às predominantes nos anos de 1990, caracterizados pela defesa de expressões culturais locais diante do fenômeno da globalização. Sugerem legitimações de soluções tecnológicas no âmbito das avassaladoras forças modernizantes da revolução informacional e da nova economia global. Não causa espanto que Lelé justifique, então, seus hospitais apelando para a lembrança dos velhos casarões de porão alto.

De maneira semelhante, a reutilização das águas ou a economia de energia em seus últimos projetos implicam a incorporação dos discursos e recursos de desenho vinculados à sustentabilidade. Suas iniciativas fazem coro juntamente com arquitetos como Richard Rogers e mesmo Norman Foster ou ainda o malaio Ken Yeang. Todos são arquitetos cuja arquitetura se expressa por meios tecnológicos, sendo esses continuamente atualizados com as questões da ordem do dia.

Nem sempre essa argumentação parece convincente, se pensarmos nos edifícios de Lelé – fabricados em Salvador e montados em diversas partes do país –, que solicitam deslocamentos de componentes por distâncias consideráveis. Contradições? Incoerências? Penso que sim, mas seriam elas capazes de invalidar ou minimizar as contribuições de Lelé? O que considero maior em sua longa trajetória profissional é sua capacidade de empreender a pesquisa em condições que sempre foram adversas a ela. Uma dose de teimosia, outra de obstinação e, sobretudo, uma pitada de otimismo e encontros como aquele com o médico Campo da Paz, outro teimoso, obstinado e otimista, viabilizaram a produção de conhecimento nos campos da arquitetura, equipamentos hospitalares e medicina que tornaram a Rede Sarah uma referência no tratamento das doenças do aparelho locomotor.

Referências

Accioly, Airton. Entrevista concedida a Elane Ribeiro Peixoto. Rio de Janeiro, 20 abr. 1995.

Bruna, Paulo J. C. *Arquitetura, industrialização e desenvolvimento*. São Paulo: Perspectiva, 1976.

Damasceno, Solimar Neiva. Entrevista concedida a Elane Ribeiro Peixoto. Goiânia, GO, 17 abr. 1995.

Forthmann, Heinz. *Universidade de Brasília: primeira experiência em pré-moldado*. [Filme]. Produção Universidade de Brasília – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. 19 min. Preto e branco, son. (Exibido em 25/10/2012 na mostra de Filmes Luz, Câmera, Brasília. Organizado por Ricardo Trevisan, Lis Sandoval, Luciana Saboia, Carolina Pescatori, Ana Elisabete Medeiros).

Lima, João da Gama Filgueiras. Entrevista concedida a Elane Ribeiro Peixoto. Brasília, DF, 28 mar. 1995.

MÓDULO – Revista de Arquitetura e Artes. Rio de Janeiro, 1955-1964; 1975-1989.

Niemeyer, O. Niemeyer. *Niemeyer*. Paris:1977.

PROJETO. São Paulo, 1979-1993.

Peixoto, Elane Ribeiro. *Lelé: o arquiteto João da Gama Filgueiras Lima*. 1996. 227 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, São Paulo, 1996.

Peixoto, Elane Ribeiro. *Arquitetura na Revista Projeto: identidade, memória e não-lugares*. 2003. 2003. Tese (Doutorado) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, São Paulo, 2003.

Toledo, Aldary Henriques de. Entrevista concedida a Elane Ribeiro Peixoto. Rio de Janeiro, abr. 1994.